

BO‘LAJAK PEDAGOGLAR UCHUN ELEKTRON PORTFOLIO YARATISH IMKONIYATLARI

Rasulov Erkin Madraimovich

Qo‘qon davlat pedagogika institute tayanch doktoranti

erkinrasulov1807@kspi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglar uchun elektron portfolio yaratishning imkoniyatlari va uning zamonaviy kasbiy ta’limdagi ahamiyati yoritilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘z yutuqlarini raqamli makonda samarali taqdim etish, kasbiy rivojlanishini hujjatlashtirish, va o‘z-o‘zini baholash imkoniyatlari tahlil qilingan. Elektron portfolio yaratish uchun foydalaniladigan bepul xizmatlar va ijtimoiy tarmoqlarning o‘rni ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: elektron portfolio, kasbiy ta’lim, raqamli makon, o‘qituvchilar tayyorlash, yutuqlarni namoyish etish, zamonaviy ta’lim vositalari, pedagoglar uchun imkoniyatlar.

Kirish. Mamlakatimizda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish, jahon ta’lim andozalari asosida kadrlar tayyorlash, axborot texnologiyalarini joriy etish va ta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonini tashkil etishda, talabalarning o‘quv faoliyatlarini nazorat qilishda innovatsion xarakterga ega vositalardan foydalanilmoqda. Ayni o‘rinda ana shunday vositalardan biri talaba portfoliosi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-son qarori 1-ilovasi “Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomning 6-bob “Baholash, baholarni konvertatsiya qilish” 31-bandida “*Baholash usullari fan yoki modul doirasidagi talabaning yutuqlarini aks ettiruvchi va tasdiqlovchi yozma, og‘zaki, amaliy ish, loyiha, portfolio va nazoratlar kabi turlarni*

o‘z ichiga qamrab oladi. Baholash mezonini ta’lim olish natijasiga erishilganligini aks ettirishi shart” deb qayd etilgan.[1] Ushbu qaror ijrosini ta’minlash yuzasidan respublikamiz oliy ta’lim muassasalarida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Baholash usullari tarkibida talaba portfoliosi bo‘lishi bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba portfoliosini yaratish va undan unumli foydalanish hozirgi kundagi dolzarb va muammoli masala bo‘lib kelmoqda.[2]

Hozirgi vaqtda ta’lim tizimini "portfolio" tushunchasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Portfoliolar ta’limda aniq tendentsiyaga aylandi. Ammo mamlakatimizda individual yutuqlar haqidagi materiallardan iborat portfolio yoki papka uzoq vaqtdan beri mavjud. Bu diplomlar, sertifikatlar, fotosuratlar va muvaffaqiyatning boshqa qog‘oz dalillari yoki hozir tasniflanganidek, "hujjatlar portfoliosi" edi. Ta’limdagi portfoliolar ijodiy xarakterga ega bo‘lganligi sababli, aniq portfolio tuzilmasi hali ham mavjud emas. Uning mazmuni elementlari ular tuzilgan maqsadlarga qarab farq qilishi mumkin.

Adabiyot tahlili. Bugungi kunga qadar "portfolio" tushunchasi bo‘yicha ko‘plab turli maqolalar nashr etilgan. O.G. Smolyaninova ning “Анализ возможностей перспектив использования электронного портфолио педагогами” nomli maqolasi [3]. Demchenko E.D.ning “Роль электронного портфолио педагога дополнительного образования: методические рекомендации” maqolasida bizga portfolioni shaxsiy o‘zlash doirasida insonning o‘zini o‘zi o‘rganishini kuzatish vositasi sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi deb muhokama qilinadi[4]. Panchenko bizga “Электронное портфолио как аутентичная технология оценивания компетенций будущих педагогов в условиях организации конкурсов педагогических проектов” nomli maqolasida, pedagogik tanlovlarni tashkil etish sharoitida elektron portfoliolardan foydalanish xususiyatlarini ochib berdi[5]. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda siz elektron portfoliolar haqida xorijiy nashrlarni topishingiz mumkin. Masalan, belaruslik tadqiqotchi N.I. Shumskaya AQSh ta’limida elektron portfoliolar bilan ishlash xususiyatlari haqida qiziqarli ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi [6]. Yuqoridagi tadqiqotlarning umumiy xususiyati elektron portfolio talabalarning shaxsiy rivojlanishini rag‘batlantirish vositasi bo‘lib, shaxsiy yutuqlarni keng internet

auditoriyasiga hamda ish beruvchilarga namoyish etish imkoniyatini beradi. Elektron portfoliolardan hamkorlikda foydalanish talabalar oʻrtasida hamjamiyat hissini uygʻotadi, bilim almashish va oʻrganishni ragʻbatlantiradi. Google Sites, 4portfolio.ru va Learning Management Systems kabi turli raqamli platformalar foydalanuvchilar uchun qulay interfeyslari talabalarga vizual jihatdan jozibali portfoliolarni tanlash imkoniyatini beradi, LMS integratsiyasi esa kurs ishlari va portfolioni ishlab chiqish oʻrtasida uzluksiz koʻpriki taʼminlaydi. Boʻlajak oʻqituvchilar uchun elektron portfoliolar kontekstida raqamli makonlarning transformatsion salohiyatini taʼkidlaydi. Taʼlim landshafti texnologiyani qamrab olganligi sababli, ushbu raqamli vositalarning oqibatlarini tushunish va afzalliklaridan foydalanish oʻqituvchilarni raqamli asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur boʻlgan koʻnikmalar bilan jihozlashga qaratilgan oʻqituvchilarni tayyorlash dasturlari uchun zarur boʻladi. Ushbu tahlil kelajakdagi oʻqituvchilarning elektron portfoliolari uchun mavjud boʻlgan turli xil raqamli makon variantlarini oʻrganishimiz uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Germaniya taʼlim tizimida elektron portfolio bilan ishlash konsepsiyasi muhokamalarga qaramay bugungi kungacha “moda” boʻlib qolmoqda desak mubolagʻa boʻlmaydi. Buni, ayniqsa, Boloniya jarayoni deb ataladigan jarayonga chambarchas mos keladigan oliy taʼlim siyosati talablari va oliy taʼlim didaktik eʼtiqodlari oʻrtasidagi ikkita oʻzaro bogʻliqlikni koʻrib chiqish orqali aniq koʻrish mumkin: Bu oʻquv muhiti dizaynini oʻqitishga yoʻnaltirilgan qayta yoʻnaltirishni oʻz ichiga oladi. oʻquvchilarning koʻnikmalarni egallashi (natijaga yoʻnaltirilganlik), bu oʻqituvchilar va oʻquvchilar uchun "Oʻqitishdan oʻrganishga oʻtish" formulasida aniq ifodalangan[7].

AQShda oʻquv jarayonida elektron portfolio tizimidan foydalanish muammolari boʻyicha nazariy ishlanmalar XX-asrning 90-yillari oʻrtalarida paydo boʻlgan. Ayni paytda AQSh universitetlarida ham bu boradagi amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Elektron portfolio tizimidan foydalanish tajribasi koʻplab universitetlarda mavjud va biz ulardan baʼzilarini misol tariqasida olamiz[8].

Rod-Aylend shtati Selv Redjina Universiteti (Salve Regina University, <http://www.salve.edu/>) da elektron portfolioni qoʻllanilishi 2003 yildan boshlab

universitetda elektron portfolio tizimi ishlab chiqilgan va joriy qilingan va milliy dastur doirasida Amerika kollejlari va universitetlari Assotsiatsiyasi tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi. Dasturning maqsadi (ushbu universitet doirasida) universitetning barcha talabalarini elektron portfolioni yaratish va undan foydalanishga jalb qilishdir. Portfolio yaratishda talabalar universitetning kompyuter markazi tomonidan ishlab chiqilgan tayyor shablonlardan foydalanadilar.

Talabaning elektron portfolio quyidagi boʻlimlardan iborat:

- shaxsiy taʼlim rejasi;
- tayanch fanlar, shuningdek, talaba tomonidan chuqur oʻrganiladigan maxsus fanlar boʻyicha kurslar dasturi;
- talabaning ushbu fanlarni tanlash asoslari va ularni oʻrganishdan kutilayotgan natijalar;
- taʼlim jarayonida talabaning egallagan kasbiy malakalari;
- amaliyot joyining tavsifi;
- dasturni ishlab chiqishda orttirilgan tajriba.

Belgilangan boʻlimlarga qoʻshimcha ravishda, talabaning shaxsiy maʼlumotlari portfolioda (qiziqishlar, sevimli kitob, film, shou va boshqalar) taqdim etilishi mumkin[9].

Fakultet rahbariyati universitet rahbariyatiga taʼlim boʻyicha takliflar kiritish, shuningdek, talabalarning individual portfoliointi tahlil qilgan holda maxsus taʼlim dasturlari va yoʻnalishlarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega boʻladi.

Montana universitetida Talabalar ning MPA dasturining yakuniy semestrida yozma va ogʻzaki qismlarga ega boʻlgan portfoli loyihasini bajarishadi. MPA direktori har bir semestr boshida bitiruvchi talabalar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlanib, portfolio uchun aniq muddatlar va roʻyxatdan oʻtish usullari haqida maʼlumot beradi.

Muayyan raqamli platformalarning samaradorligini baholash uchun qiyosiy tahlil oʻtkaziladi. Google Sites, 4portfolio.ru va Learning Management Systems kabi turli raqamli platformalar foydalanuvchilar uchun qulaylik, moslashtirish imkoniyatlari, hamkorlik xususiyatlari va integratsiya imkoniyatlari kabi mezonlar asosida

baholanadi. Ushbu baholash foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida har bir platformaning kuchli tomonlari va cheklovlari haqida to‘liq ma’lumot beradi.

Tahlil va natijalar. Nyu-York shtati Laguardia Kasb kolleji (LaGuardia Community College, <http://www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/>)da elektron portfolio.(1-rasm)

1-rasm. Laguardia Kasb kolleji saytidagi elektron portfolio.

So‘nggi besh yil ichida Laguardia kolleji talabalarning elektron portfoliosi metodologiyasini ishlab chiqishda milliy yetakchiga aylandi. Kollej tomonidan olib borilayotgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar Amerika kollejlari va universitetlari assotsiatsiyasi va Karnegi jamg‘armasi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Kollejda elektron portfolio metodologiyasining ishlab chiqilishi ta’lim natijalarini baholashda yangi yondashuvlar asosida innovatsion pedagogika va raqamli texnologiyalarni bog‘laydi. Laguardia kollejidagi elektron portfolio dasturi akademik hamjamiyat guruhlari, axborot texnologiyalari bo‘limi, ro‘yxatga olishni boshqarish kompaniyasi, talabalarni rivojlantirish bo‘limi, ta’limni rivojlantirish markazi va professor-o‘qituvchilar va universitet ma’muriyatlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi[10].

Kollej talabasi elektron portfolioning tuzilishi oddiy bo‘lib, u sarlavha sahifasi va bir nechta bo‘limlardan iborat: shaxsiy ma’lumotlar, o‘quv kurslari va dasturlari, rezyumelar, ta’lim maqsadlari, arizalar, kontaktlardir.

Kollej veb-saytida portfolioni to'ldirishning uchta asosiy varianti mavjud:

1) asosiy darajadagi portfolio. U kompyuter bilimiga ega bo'lgan talabalar uchun mo'ljallangan. Talabalarga Internet va elektron portfolioga kirish uchun faqat parol kerak. Portfolio oddiy dizaynga ega, matnli ma'lumotlardan iborat bo'limlardan iborat;

2) o'rta darajadagi portfolio. Ba'zi kompyuter qobiliyatlari bo'lgan talabalar uchun mo'ljallangan. Portfolio yaratish uchun talaba Netscape Composer kompyuter dasturini o'rnatishi va o'rganishi kerak. Ushbu darajadagi portfolio yaratish uchun talabalar saytda joylashtirilgan shablonlardan birini ishlatishlari mumkin. Ushbu darajadagi portfolio nisbatan murakkab dizayn va grafikaga ega;

3) yuqori darajadagi portfolio. Kompyuterda erkin ishlay oladigan va individual portfolio yaratmoqchi bo'lgan talabalar uchun mo'ljallangan. Ushbu darajadagi portfolioni yaratish uchun talabalar murakkab dasturlarda ishlashlari va o'ziga xoslikka e'tibor berishlari kerak. Portfolioda murakkab dizayn, grafika va animatsiya mavjud[11].

Ta'kidlab o'tish joizki, AQShda eng yaxshi talaba elektron portfoliosi tanlovi har yili o'tkaziladi va bu tanlov orqali talabalar portfoliosi yaratish bo'yicha o'z malakalarini oshiradilar.

Rossiya Federatsiyasining 4portfolio.ru axborot-ta'lim portali veb-sayt sahifalari ko'rinishidagi portfolioni yaratish va yuritish uchun mo'ljallangan bo'lib, unda foydalanuvchi o'qish yoki ishdagi eng muhim yutuqlarini osongina va sodda tarzda joylashtirishi, veb-portfoliointi saqlashi va onlayn muloqot qilish. Misol uchun, u insholar yoki chizmalar, fotosuratlar va videolarni, qisqasi, elektron tarzda saqlanishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni joylashtiradi. 2-rasm.

2-rasm. 4portfolio.ru axborot-ta'lim portali veb-sayt sahifasi

Ammo 4Portfolio.ru shunchaki fayllar to'plami emas. Portal rezyume yaratish, daftar va bloglarni yuritish imkoniyatiga ega. Portalda ijtimoiy tarmoq funksiyasining amalga oshirilishi foydalanuvchilarga o'z do'stlari bilan muloqot qilish, jamoalar yaratish va ularga qo'shilish imkoniyatini beradi[12].

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchi talabalar o'qish davomida hujjatlar va ma'lumotlarni kerakli formatda to'plash va tizimlashtirishni o'rganishadi. Bakalavrda boshlangan elektron portfolio doimiy ravishda ish tartibida saqlanishi kerak. Professor-o'qituvchilar malakasiga qo'yiladigan zamonaviy talablar nuqtai nazaridan elektron portfolio o'qituvchining malaka darajasini, u talabalarga qaysi o'quv intizomiga yetkazishidan qat'iy nazar, baholashning asosiy usuli va mezonini hisoblanadi. Shunday qilib, talabaning pedagogik kompetentsiyasini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni hal qilishda elektron portfolioning ahamiyati haqida quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin. **Birinchidan**, elektron portfolioni yuritish bakalavrlarning o'z yutuqlarini akademik hamjamiyatga namoyish etishga bo'lgan qiziqishini oshirish vazifasini dolzarblashtiradi. **Ikkinchidan**, talabalarni sertifikatlashtirish tizimida elektron portfolio texnologiyasidan foydalanish baholash va o'z-o'zini baholash sifatini oshirish imkonini beradi. **Uchinchidan**, elektron portfolioni yuritish ko'nikmalariga ega bo'lish kelajakda professional faoliyatda yordam beradi. Bularning barchasi

bakalavriat dasturlarida elektron portfoliо zarurligini va shunga mos ravishda talabalarni uni yaratishi va saqlashi kerakligini anglatadi. Elektron portfoliolar uchun raqamli makonlarni qabul qilish nafaqat texnologik siljish, balki pedagogik evolyutsiyadir. Ushbu vositalarni qo‘llash bo‘lajak o‘qituvchilarni tobora ko‘proq raqamlashtirilgan ta‘lim landshaftida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar bilan qurollantiradi, bu esa kasbiy moslashuvchan va doimiy o‘shishga tayyor bo‘lishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 824-sonli Qarori / Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 31.12.2020-y., 09/20/824/1689-son.
2. Rasulov, Erkin. "TALABA PORTFOLIOSINI YARATISH TEXNOLOGIYASI." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Смолянинова О.Г. Анализ возможностей перспектив использования электронного портфолио педагогами // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. С. 179.
4. Демченко Е.Д. Роль электронного портфолио педагога дополнительного образования: методические рекомендации. – Комсомольск-на-Амуре, 2015. – 9 с.
5. Панченко Т.В. Электронное портфолио как аутентичная технология оценивания компетенций будущих педагогов в условиях организации конкурсов педагогических проектов // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2017. – № 1. С. 101-109.
6. Шумская Н.И. Работа с электронным портфолио на примере Стэнфордского университета, США // Управление в социальных и экономических системах: материалы XXV международной науч.практ. конференции / под ред. Н.В. Суша. – Минск: Минский инновационный университет, 2016. – С. 114-115.

7. Mayrberger, Kerstin. E-Portfolios in der Hochschule—zwischen Ideal und Realität. 2013.
8. Rasulov, Erkin. "JAHON OLIY TA'LIM TIZIMIDA ELEKTRON PORTFOLIONING DOLZARB AHAMIYATI." Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU
9. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).
10. Mamadiyoroova, Komila Mamayusupovna. "Elektron portfolio tizimining AQSh oliy ta'lim muassasalari amaliyotida qollanilishi." Science and Education 2.4 (2021): 357-363.
11. qizi Rasulova, Dilafruzxon Sharobiddin. "INGLIZ TILINI O'RGANISH MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA'LIM USULLARINING AHAMIYATI." Innovative Development in Educational Activities 2.15 (2023): 76-81.
12. Rasulov, Erkin. "Talaba e-Portfoliosini yaratishning dolzarb muammolari." Scienceweb academic papers collection (2022).